

ADABIYOT DARSLARIDA FANLARARO INTEGRATSIYADAN FOYDALANISH**Djaksilikova Aygerim Bakitjan qizi****Ajinyoz nomidagi Nukus davlat Pedagogika Instituti Turkiy tillar fakulteti Qozoq tili va adabiyoti ta'lim yo'nalishi talabasi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.11365853>**

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada adabiyot o'qitish metodikasida va adabiyot darslarida fanlararo integratsiyadan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari haqida, shu jumladan integratsiya va uning mohiyati, integratsiyalashgan ta'lim va fanlararo aloqaning o'xshashlik va farqli jihatlari yoritib berilgan. Bundan tashqari, o'quvchilar uchun adabiyot faning ahamiyati va foydali tomonlari, adabiyot darslarida adibning hayoti va ijodini chuqurroq o'rgatish uchun integratsiyaning roli haqida batafsil yoritilgan.

KALIT SO'ZLAR: Fanlararo aloqa, integratsiya, adabiyot darsi, tizimlilik, tushunarlilik, ilmiylik, pedagogik ta'lim.

Darslarda, shu jumladan adabiyot darslarida fanlararo integratsiyadan foydalanishda asosan, integratsiya va uning mohiyati juda kattadir. Integratsiyani ta'lim va fanlar aloqasini adabiyot adabiyotni o'ziga xos fanlar bilan bog'liqlikda o'qitishni asar voqealari obrazlar tizimlilikini boshqa fanlar va boshqa fanlarning bog'lab, AKT dan foydalanish tizimi orqali o'rgatish muhim ahamiyat kasb etadi. Ilm-u fan va taraqqiyoti ko'z ilg'amas darajada tezlashgan bir davrda fanlararo integratsiya ta'limning ham bir qismi bo'lib kelmoqda. Integratsiya atamasi lotincha "integration" so'zidan olingan bo'lib "qo'shilish", "birlashish" ma'nolarini anglatadi. Bunda asosan, ma'lumotlarni integratsiyalash orqali boshqa manbalardan mavjud materiallarni ma'lum maqsad asosida birlashtirib, o'quvchilarga taqdim etish ko'zda tutiladi. Integratsiyalashgan ta'lim va fanlararo aloqa bir-birini to'ldiradigan ikki xil tushuncha. Fanlararo aloqada o'quvchining ma'lum bilimlarni o'zlashtirish jarayonida u yoki bu muammoni imkon qadar chuqur anglash hamda olingan bilimlarri amaliyotga samarali joriy etishiga imkon berish maqsadida o'quv fanlari orasida o'rnatiladigan aloqa nazarda tutiladi¹. Integratsiya fanlararo aloqaga, ya'ni umuman fanlar, o'quv fanlari va ularning bo'limi va mavzulari bo'yicha olingan bilimlarga tayanilgan holda o'rganilgan masalaga xos bo'lga yetakchi fikrlar va hodisalar, har jihatdan ochilishi hisoblanadi. Biror muammoning yechimini fanlararo aloqaga asoslangan holda integratsion o'rganish uchun o'qituvchi avval maqsadini aniq belgilab olishi va undan keyin shu materiallarga qarab o'quvchilarga bilim berishi kerak bo'ladi.

Integratsiya darslar tizimida ma'lum o'quv fani bo'yicha ularni o'zlashtirish o'zlashtirilgan bilimlarni har xil aspektlarda ochilishini ko'rsatib beradi. Masalan, biror badiiy asar mazmundagi voqea hodisalarni ham geografik ham biologik ham botanik va psixologik bilimlarga tayangan holda o'qituvchi tomonidan o'quvchilarga insoniy tuyg'ular asosida ochib berilishi va o'quvchilarni anglashiga, ularni o'rganishiga yordam berishi kerak bo'ladi. Adabiy ta'lim fan va maktab integratsiyasi ta'limiy, ilmiy va amaliy potensialdan umumiy manfaatlar yo'lda foydalanishni ham nazarda tutadi. Bundan tashqari adabiy ta'lim fan va maktabning integratsiyalashuvi bo'lajak o'qituvchini tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Pedagog

¹ <http://dic.academic.ru/>

yo'nalishdagi oliy o'quv yurtlaridan adabiy ta'lim jarayonni integratsiyalashni quyidagi tizimida ko'rishimiz mumkin:

- o'quv ilmiy va maktab amaliyoti integratsiyasi;
- o'quv yurti va maktabni integratsiyasi;
- adabiyot o'qitish metodikasi va maktab o'qitish usubining birlashtirilgan holdagi integratsiyasi;
- ilmiy-o'quva amaliy va nazariy markazlar integratsiyasi; -mutaxassislar va talabalarning ijodiy jamoasi integratsiyasi va hk.

Adabiy ta'limni integratsiyalash bo'yicha taqdim etilgan bu shakllarning har biri o'ziga xos alohida-alohida ta'lim muassasalari va turli shart-sharoitlarida turli hodisalarda o'z xususiyatiga ega hisoblanadi. Ayni paytda ta'lim amaliyotini integratsiyalashning bu shakllarida ularning barchasi uchun umumiy bo'lgan jihatlari ham bor. Masalan, o'quv ilmiy va maktab amaliyoti kompleksida, integratsiyasida bo'lajak adabiyot o'qituvchisining, adabiyot va ona tili o'qitish metodikasi adabiyotshunoslik, tarix, pedagogika, psixologiya va hokazo fanlar orqali o'zlashtirgan bilimlarni maktab amaliyotida badiiy asar tahlili jarayonida umumlashtirgan holda qulay bilishi nazarda tutiladi shu maqsadda oliy pedagog ta'limida pedagogik amaliyotlar tashkil hisoblanadi.

Ayniqsa, hozirgi davrdagi tashkil qilingan 4+2 amaliyot dasturi bu borada judayam asqotadi. Sababi maktab ta'limi va o'quv yurtini bog'liqligini nazarda tutadigan bo'lsak, oliy o'quv yurtida o'rgangan bilimlarni tezroq amaliyotga tadbiiq qilish uchun maktabga boradi va maktabda o'quvchilarga yangi bilimlarni yangi metod va usullardan foydalangan holda o'rgatadi. Bizga ma'lumki oliy o'quv yurtining faoliyati maktab bilan hamkorliksiz samarali bo'lmaydi. Shunday ekan oliy o'quv yurti va maktab tizimi integratsiyasi katta ahamiyatga ega hisoblanadi.

Maktabda ham oliy ta'lim tizimida ham talabalarni yoki o'quvchilarni o'ziga xos individual xususiyatlarini, ularni ma'lum sohalarga yo'naltirish uchun ham integratsiyaning ahamiyati katta hisoblanadi. Bo'lajak adabiyot o'quvchilarning maktablarda ish olib borish jarayonida o'qituvchilar olimlar, shoirlar, yozuvchilarning hayoti va ijodini, asarlarini har tomonlama chuqur o'rgangan bo'lishi va integratsiyalashgan holda o'rgatish maqsadga muvofiqdir.

Maktab davrida adabiyot o'qituvchisi tomonidan adabiyot darslarini tashkil qilishda ularning mavzu jihatdan o'rganilishida ham integratsiyaning ahamiyati katta bo'ladi. Ulardan asosan, adabiyot darslarini o'qitishda ularning mavzu ko'lami va g'oyasiga qarab ularni tarix, geografiya, zoologiya, psixologiya fanlari bilan o'zaro intergratsiyalashgan holda o'rgatish bu o'quvchilarni tushunishi va ularning kengroq fikrlashishiga yordam beradi.

Masalan, Shayxzodaning 5-sinf "Adabiyot" darsligidan o'rin olgan "Iskandar Zulqarnayn" dostonini o'ltishda tarix fani; O' Hoshimovning "Dunyoning ishlari" qissasini o'rganishda ruhshunoslik fani; Nodar Dumbadzening "Hellados" hikoyasini o'rganishda geografiya; Janni Rodarining 6-sinf "Adabiyot" darsligidan o'rin olgan "Hurishni eplolmagan kuchukcha" hikoyasini o'rganishda zoologiya; Abdulla Qahhorning "Be'mor", Odil Yoqubovning "Muzqaymoq" hikoyalari, Erkin Vohidovning "Nido" dostonlarini o'rganishda tarix; Gulxaniyning "Zarbulmasal" asari, Chingiz Aytmatovning "Oq kema" qissasi singari adabiy materiallarning mohiyatiga kirishda zoologiya fanlararo aloqadorlikka tayanish. ya'ni shu

o'quv fanlarini o'rganish jarayonida o'zlashtirilgan bilimlarni integratsiyalagan holda amalga oshirish maqsadga muvofiq bo'ladi.²

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, maktab davrida ham, oliy ta'lim davrida ham adabiyot fani o'quvchilarni fikrlash doirasini kengaytirish va ularni kengroq fikrlashga o'rgatish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Buning uchun integratsiya va fanlararo aloqanig o'rni muhimdir. Shunday ekan, ta'lim shaklining barcha turlarida va nafaqat adabiyot fani boshqa fanlarning ham o'rgatishda uchun integratsiyaning ahamiyati katta. Shu jumladan, adabiy ta'limni tashkil etishda o'qituvchi o'quvchilarning boshqa o'quv fanlarini o'zlashtirishda olgan bilimlarni ham ma'lum darajada bilish va ularni yanada mustahkamlash uchun ham integratsiya o'qituvchi uchun judayam asqotadi.

References:

1. Husanboyeva Qunduzxon, Niyozmetova Roza Adabiyot o'qitish metodikasi/o'quv qo'llanma/Toshkent: "Innovatsiya-Ziyo", 2020
2. <http://dic.academic.ru>

INNOVATIVE
ACADEMY

² Husanboyeva Qunduzxon, Niyozmetova Roza Adabiyot o'qitish metodikasi/o'quv qo'llanma/Toshkent: "Innovatsiya-Ziyo", 2020